

ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ ОСТРЫЙ КОРОНАРНОЙ СИНДРОМОМ С НЕЙРОВЕГЕТАТИВНЫМ НАРУШЕНИЕМ

Джалолов Сохиб Аслитдинович

Самаркандский филиал Республиканского научного центра
экстренной медицинской помощи
Самарканд, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17471503>

ARTICLE INFO

Received: 27th October 2025

Accepted: 28th October 2025

Online: 29th October 2025

KEYWORDS

Изучить

этиопатогенетическое
значение

нейровегетативного
нарушение

прогрессирование

острый коронарный синдром (ОКС),

влияния

на

Острый

ABSTRACT

На базе Самаркандского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи с 15.09.2023. по 10.07.2025гг было обследовано 67 пациентов с диагнозом ОКС. Средний возраст пациентов с ОКС составил $60,7 \pm 12,03$ года. Для решения общеклинических задач пациенты были условно разделены на 2 группы: 1-я группа пациенты в коморбидности с нейровегетативными нарушениями и 2-я группа пациенты без нейровегетативных нарушений. Пациентов с нейровегетативными нарушениями было больше, чем пациентов с ОКС без коморбидной патологии, что составило 64,18% пациентов.

Цель работы. Изучить этиопатогенетическое значение влияния нейровегетативного нарушение на прогрессирование Острый коронарный синдрома (ОКС), разработать методы диагностики и прогнозирования развития кардиоваскулярных осложнений.

Материалы и методы. На базе Самаркандского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи с 15.09.2023. по 10.07.2025гг было обследовано 67 пациентов с диагнозом ОКС. Средний возраст пациентов с ОКС составил $60,7 \pm 12,03$ года. Для решения общеклинических задач пациенты были условно разделены на 2 группы: 1-я группа пациенты в коморбидности с нейровегетативными нарушениями и 2-я группа пациенты без нейровегетативных нарушений. Пациентов с нейровегетативными нарушениями было больше, чем пациентов с ОКС без коморбидной патологии, что составило 64,18% пациентов.

Результаты исследования показали, что у больных ОКС в коморбидности с нейровегетативными нарушениями показатели ЛПНП, ОХ были выше на 19,5% и 38,2% соответственно, напротив показатели ЛПВП и ПТИ были на 12,1% и 7,0% ниже уровня контроля, что показывает о нарушение липидного метаболизма у больных ОКС в коморбидности с нейровегетативными нарушениями. У больных с ОКС в коморбидности нейровегетативными нарушениями отмечаются более низкие показатели ЭхоКГ. Так ФВЛЖ составила $42,8 \pm 1,20\%$, КДИ – $65,5 \pm 2,42$ мл/м², КСИ – $33,6 \pm 2,21$ мл/м². Соответственно у больных с нейровегетативными нарушениями показатели ЛПНП, ОХ были выше на 19,5% и 38,2% соответственно, напротив

показатели ЛПВП и ПТИ были на 12,1% и 7,0% ниже уровня контроля, что показывает о нарушении липидного метаболизма у больных ОКС в коморбидности с нейровегетативными нарушениями. У больных с ОКС в коморбидности нейровегетативными нарушениями отмечаются более низкие показатели ЭхоКГ. Так ФВЛЖ составила $42,8 \pm 1,20\%$, КДИ – $65,5 \pm 2,42$ мл/м², КСИ – $33,6 \pm 2,21$ мл/м². Соответственно у больных с нейровегетативным нарушением на 18,9% больше частота случаев элевация и/или депрессия сегмента ST, на 14,7% случаев инверсии зубца T. При изучении цитокинового статуса было выявлено контрастное различие между больными ОКС в коморбидности с нейровегетативными нарушениями и больными ОКС без коморбидной патологии. Уровень провоспалительных цитокинов IL-1 β превышало на $21,6 \pm 0,04$ пг/мл и TNF α на $30,8 \pm 0,12$ пг/мл. Напротив, противовоспалительных IL-4 и IL-10 снизились на $5,7 \pm 0,65$ пг/мл и $6,6 \pm 0,04$ пг/мл соответственно. Больные с ОКС с нейровегетативными нарушениями методом случайной выборки были распределены на 2 группы. 1-ю группу составили 43 (64,18%) пациентов с ОКС с нейровегетативными нарушениями, которые получали общепринятую традиционную терапию (ТрТ). Во 2-ю группу были включены 24 (35,82%) больных, которые помимо традиционной терапии получали препарат пароксетин в дозе 0,04-0,08 г/сут. Длительность наблюдения составило 2 месяца. Проведенные исследования показали, что после 2-месячной традиционной терапии (1-я гр.) и лечения с включением пароксетина (2-я гр.) регистрировались однонаправленные изменения биохимических параметров в крови больных с ОКС. При этом наиболее заметные изменения происходили у больных 2-й группы. У пациентов 1-й группы к концу лечения содержание ХС_{общ}, ЛПНП, ЛПОНП и ТГ, а также цитокиновый статус существенно не изменились. У пациентов 2-й группы уровень ХС_{общ}, ЛПНП, ЛПОНП и ТГ снизилось на 14,8, 16,3, 11,07 и 12,9% (P<0,05). Показатели, цитокинового статуса, существенно улучшились у больных второй группы, они достигли тех значений, которые были у больных с ОКС до приступа. Показатели же провоспалительных цитокинов (IL-1 β , TNF α) во 2-й группе почти в 2 раза после применения пароксетина снизились и до показателей уровня контроля.

Заключение. Проведенные исследования показали, что нейровегетативные нарушения у больных с острым коронарным синдромом является важным прогностическим фактором прогрессирования ИС, что влияет на прогноз и исход заболевания. Включение в схему общепринятой терапии пароксетина снижает уровень провоспалительных цитокинов регулирует цитокиновый дисбаланс, снижает показатель неблагоприятного прогноза и исхода у больных с нейровегетативными нарушениями.